

Emotional competence of a modern teacher

Nadiia Kostenko ^{1*} • Tetiana Kazachenko ²

¹ Zaporizhzhia Professional Lyceum of Motor Transport State Educational Institution (Ukraine).
Lecturer.

² Zaporizhzhia Professional Lyceum of Motor Transport State Educational Institution (Ukraine).
Lecturer.

* **Corresponding author**, e-mail: kostenko.nad81@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

10 March 2024

Revised:

12 March 2024

Accepted:

15 March 2024

Published online:

29 March 2024

Copyright © 2024

by authors

DOI: [10.5281/
zenodo.10896185](https://doi.org/10.5281/zenodo.10896185)

Citation in APA style

ABSTRACT

The article discusses the concept of “emotional competence” and its connection with the concept of emotional intelligence. In the context of changes in the education system, the emphasis is placed on the development of students’ emotional sphere, which plays a key role in their successful self-realisation and socialisation. This implies that teachers must be able to communicate with students on the basis of mutual understanding and respect, creating a favourable learning environment.

The emotional competence of the teacher becomes important for a successful educational process. This implies understanding and ability to work with one's own emotions, as well as the ability to effectively perceive, understand and influence the emotional state of students. The article presents theoretical approaches to understanding the structure of emotional competence, identifies its key components and presents its general structure.

The structure of the teacher’s emotional competence includes a personal component (expression, understanding and management of own emotions) and an interpersonal component (ability to perceive, understand and influence the emotional state of students). The specific aspects of the emotional competence of a vocational teacher are also indicated.

Key words

emotional competence, emotional intelligence, vocational education, professionalism, educational process.

Kostenko, N., & Kazachenko, T. (2024). Emotional competence of a modern teacher. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11p1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10896185>

Емоційна компетентність сучасного педагога

Надія Вікторівна Костенко ^{1*} • Тетяна Григорівна Казаченко ²

¹ Державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» (Україна).
Викладачка.

² Державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» (Україна).
Викладачка.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: kostenko.nad81@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

9 березня 2024 р.

переглянута:

12 березня 2024 р.

прийнята:

15 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

29 березня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

DOI: [10.5281/
zenodo.10896185](https://doi.org/10.5281/zenodo.10896185)

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто концепцію «емоційної компетентності» та її зв'язок з поняттям емоційного інтелекту. В умовах змін у системі освіти акцент зроблено на розвиток емоційної сфери студентів, що відіграє ключову роль у їхній успішній самореалізації та соціалізації. Це передбачає, що викладачі повинні мати вміння спілкуватися зі студентами на базі взаєморозуміння та поваги, створюючи сприятливу атмосферу навчання.

Емоційна компетентність викладача стає важливою для успішного навчального процесу. Це передбачає розуміння та вміння працювати з власними емоціями, а також здатність ефективно сприймати, розуміти та впливати на емоційний стан студентів. У статті наведено теоретичні підходи до розуміння структури емоційної компетентності, визначені її ключові складові та подано її загальну структуру.

Структура емоційної компетентності викладача включає особистісний компонент (вираження, розуміння та керування власними емоціями) і міжособистісний компонент (здатність сприймати, розуміти та впливати на емоційний стан студентів). Також зазначено специфічні аспекти емоційної компетентності викладача професійно-технічної освіти.

Ключові слова

емоційна компетентність, емоційний інтелект, професійно-технічна освіта, професіоналізм, освітній процес.

Цитування:

Костенко Н. В., Казаченко Т. Г. Емоційна компетентність сучасного педагога. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 11p1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10896185>

Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя.

В. О. Сухомлинський

Introduction / Вступ

Під час воєнного стану, економічної нестабільності, освітніх негаразд, соціальна сфера потребує високо кваліфікованих працівників, які володіють гнучкими навичками, критичним мисленням, європейськими цінностями, креативністю, беруть на себе відповідальність, можуть приймати нестандартні рішення у складних ситуаціях, вміють регулювати свої емоції, а саме є емоційно стабільними і водночас проявляють власну ресурсність.

З метою реформування сучасної професійно-технічної освіти необхідно передбачити переорієнтацію її на емоційну складову в освітньому процесі, а саме професіоналізм викладача, творчість, мотивацію, партнерські стосунки викладача, здобувачів освіти, їх батьків, створення комфортного освітнього середовища. Щоб досягти цього, викладачу необхідно застосовувати вміння здійснення освітнього процесу на основі емоцій, побудови доброзичливих стосунків зі здобувачами освіти, на засадах поваги, довіри, керувати емоціями та свідомо виражати, розуміти емоційний світ здобувачів професійно-технічної освіти, створювати позитивний емоційний настрій та сприятливий психологічний клімат у групі. Сучасність потребує збільшення вагомості емоційної компетентності викладача, стає більш вагомим для реалізації успішного професійно-технічного процесу в сучасній професійно-технічній освіті, розвитку емоційної сфери здобувачів освіти, відкриття та вияву власного потенціалу, самореалізації особистості.

Мета дослідження полягає у доведенні, що емоційна компетентність набуває більшого значення в сучасних умовах освітнього процесу професійно-технічної освіти.

Об'єкт дослідження - емоційна компетентність, яка є важливою складовою сучасного викладача.

Методи дослідження - аналіз наукових джерел, систематизація та узагальнення даних з метою виявлення стану досліджуваної проблеми.

Results / Результати

Сучасні вчені визначають емоційну компетентність педагога як «цілісне особистісне утворення, представлене багатством емоційного досвіду, володінням системою механізмів управління власними емоційними станами та емоційним відгуком, педагогічною доцільністю прояву емоцій, прагненням до вдосконалення емоційного досвіду на основі рефлексії»; як уміння усвідомлювати свої емоції і емоції партнера по спілкуванню, аналізувати їх і управляти ними з метою вибору найбільш ефективної поведінки в конкретній ситуації (Titarenko, 2019).

Аналіз наукової літератури показує, що серед вчених, які досліджують емоційну компетентність, існує різноманітність поглядів на її зміст та структуру. Так, дослідниця Керолін Саарні розглядає емоційну компетентність як сукупність восьми ключових здібностей або навичок. Ці здібності включають усвідомлення власних емоційних станів, здатність розрізняти емоції у інших, використання емоційного словника та форм вираження, специфічних для культури, симпатичне та емпатичне включення у переживання інших людей, розуміння того, що внутрішні емоційні стани не завжди відповідають зовнішньому прояву, справляння з власними негативними емоціями, усвідомлення впливу емоцій на взаємовідносини та здатність бути емоційно адекватним, тобто реагувати на емоції відповідним чином (Saarni, 1999).

Іншу перспективу пропонує І. Сухопара (2020) щодо складу емоційної компетентності, яка включає наступні аспекти:

- здатність особистості усвідомлювати і оцінювати себе, включаючи власні сильні та слабкі сторони, почуття і поведінку, а також причини їх виникнення та наслідки, які вони мають. Це передбачає складання плану особистого розвитку;

- здатність керувати собою, включаючи управління власними установками, поведінкою, прийняття рішень, виявлення наполегливості та гнучкості, вміння долати стресові та конфліктні ситуації, а також управління власними емоціями з метою їх конструктивного використання;

- здатність мотивувати себе, включаючи визначення чітких цілей, досягнення результатів, підтримку позитивного настрою, а також улаштування свого життя та професійної діяльності цікавими;

- здатність розуміти інших людей, їхні емоції та почуття, приймати їхнє поведінку з розумінням і терпимістю;

- здатність будувати взаємини з людьми, включно з відносинами на основі довіри та поваги, вміння домовлятися та бути ефективним учасником команди (Sukhopara, 2020).

Ми поділяємо погляди Р. Бар-Она, який ідентифікував п'ять ключових компонентів емоційно-соціальної компетентності:

- внутрішньоособистісний аспект, який включає самоповагу, емоційну самосвідомість, впевненість у собі, незалежність та самореалізацію;

- міжособистісний аспект, що охоплює емпатію, соціальну відповідальність та здатність до побудови міжособистісних відносин;

- керування стресом, яке передбачає стійкість до стресу та контроль імпульсів;

- адаптивність, що включає зв'язок з реальністю, гнучкість та вміння вирішувати проблеми;

- загальний настрій, який відображає оптимізм та відчуття щастя (Bar-On, 2004).

Ми вважаємо, що розвинена емоційна компетентність є найважливішою якістю у викладача чи керівника. Його успішність у роботі, яка в основному ґрунтується на взаємодії з іншими людьми, безпосередньо залежить від рівня емоційного інтелекту, на основі якого формується емоційна компетентність.

Аналіз наукової літератури (Hen, & Sharabi-Nov, 2014; Mérida-López, & Extremera, 2017) дозволив нам ідентифікувати такі етапи формування емоційної компетентності:

1. Мотиваційно-ціннісний етап, спрямований на усвідомлення і формування готовності до пізнання світу, його закономірностей, самопізнання та вдосконалення емоційної компетентності. Він охоплює усвідомлення впливу емоційної сфери на життєдіяльність, важливості внутрішньої гармонії, психологічного благополуччя, здорових стосунків, життєвих цінностей, пріоритетів та відповідальності за власні емоційні переживання.

2. Пізнавальний етап, який включає надання та засвоєння інформації про внутрішній світ людини, роль емоцій та почуттів у ньому, їх види, функції, причини виникнення, способи управління ними та способи їх вираження.

3. Навчальний етап, який передбачає виконання вправ та завдань, спрямованих на усвідомлення цінностей, зміну обмежуючих стереотипів та набуття практичних емоційних компетенцій.

4. Творчий етап, що полягає у креативному застосуванні емоційних компетенцій у встановлених та невизначених ситуаціях.

Conclusions / Висновки

Отже, у сучасному світі професійна діяльність викладача вимагає володіння та використання емоційної компетентності в освітньому процесі. Ця компетентність представляє собою динамічну комбінацію поглядів, цінностей, знань про емоції, вміння керувати власними емоціями та емоційним станом учнів. Застосування емоційної компетентності сприятиме встановленню позитивних відносин між викладачем та учнями, що, в свою чергу, сприятиме покращенню якості освіти.

References

- Bar-On, R. (2004). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Rationale, description and summary of psychometric properties. In G. Geher (Ed.), *Measuring emotional intelligence: Common ground and controversy* (pp. 115–145). Nova Science Publishers.
- Hen, M., & Sharabi-Nov, A. (2014). Teaching the teachers: Emotional intelligence training for teachers. *Teaching education*, 25(4), 375–390. <https://doi.org/10.1080/10476210.2014.908838>
- Mérida-López, S., & Extremera, N. (2017). Emotional intelligence and teacher burnout: A systematic review. *International Journal of Educational Research*, (85), 121–130. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.07.006>
- Saarni, C. (1999). *The development of emotional competence*. The Guilford Press.
- Sukhopara, I. (2020). Emotsiina kompetentnist vchytelia v konteksti novoi ukrainskoi shkoly [Emotional competence of the teacher in the context of the new Ukraine school]. *Scientific papers of Berdyansk State Pedagogical University Series: Pedagogical sciences*, (1), 111–122. <https://doi.org/10.31494/2412-9208-2020-1-1>
- Titarenko, S. A. (2019). Formuvannia emotsiinoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of emotional competence of future educators in the process of professional training]. In V. V. Makarchuk (Ed.), *Proceedings of the III International Internet Conference “Modern Technologies for the Development of Professional Skills of Future Teachers: A Collection of Scientific”* (pp. 113–118). Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. <http://surl.li/sblik>